

Modelo COCOMO: das origens à actualidade

Fernando Brito e Abreu

Resumo

No primeiro de dois artigos sobre o modelo de estimação COCOMO, analisam-se as motivações que levaram à sua proposta e apresentam-se os seus pressupostos, arquitectura global, equações básicas e também algumas das suas limitações. Descreve-se resumidamente o conjunto de passos necessários para conceber um modelo de estimação e dá-se conta de vários projectos patrocinados pela Comissão Europeia para suscitar a adopção mais generalizada deste tipo de modelos. São ainda tecidas algumas considerações sobre o estado da arte da estimação nos projectos de desenvolvimento de software em Portugal.

Introdução

Uma das fases típicas na gestão de um projecto é a do planeamento em que, entre outras coisas, é necessário estimar os recursos (tempo, pessoas, orçamento) necessários para a prossecução e conclusão do mesmo. A possibilidade de obtenção de estimativas de custos e prazos de desenvolvimento com margens de erro reduzidas é um instrumento fundamental, quer no estabelecimento de contratos, quer na constituição de equipas de desenvolvimento. Um gestor sentir-se-á certamente mais seguro se basear as suas decisões num modelo matemático que tenha sido ajustado ao desempenho conseguido em projectos passados, do que apenas na intuição de alguém. Porém, são muitas as parcelas que condicionam a determinação desses recursos num projecto de concepção de um sistema de software, tais como o custo das instalações e equipamento (e respectiva manutenção), aquisição de software de base e de ferramentas (e respectiva manutenção), formação, transportes, comunicações e custo da mão-de-obra. A última parcela, relativa à modelização, construção, documentação, ensaio e instalação do sistema em causa é, em geral, dominante e também a mais difícil de estimar e controlar. Quando se perspectiva a necessidade de estimar, esbarra-se com uma infinidade de dificuldades do tipo:

- a análise de requisitos é, em geral, insuficientemente detalhada;
- a produtividade individual (na codificação) pode variar tipicamente numa proporção de 1 para 5;
- não há experiência em projectos similares (cada projecto é um caso diferente);
- existe uma influência forte da tecnologia utilizada (ex.: linguagens OO, ferramentas CASE, etc.);
- os requisitos de fiabilidade, segurança, distribuição ou facilidade de manutenção estão mal definidos;

- é difícil contabilizar muitas actividades distintas como a preparação de documentação, construção de casos de teste, gestão de configurações ou integração de subsistemas;
- há uma omnipresença de factores exógenos como a rotatividade ou doença do pessoal, emergências em outros projectos ou avarias no equipamento.

Tamanhos obstáculos não dissuadiram a comunidade da Engenharia de Software de produzir soluções para o problema da estimação. Desde os primórdios da computação que se iniciaram esforços para desenvolver modelos matemáticos para estimar os recursos necessários à produção de software. As primeiras tentativas consistiam em heurísticas do tipo "num grande projecto cada programador produz em média 150 linhas de código testadas por mês". No decorrer dos anos 50 e 60 alguns projectos levaram a cabo tentativas isoladas de coligir informação quantitativa relativa aos recursos despendidos e à sua distribuição ao longo do ciclo de vida. O primeiro modelo significativo a ser concebido foi o modelo SDC (*System Development Corporation*) em 1965, que resultou de um estudo encomendado pela Força Aérea dos EUA onde, a partir de um universo analisado de 169 projectos, se concebeu um modelo linear com 13 parâmetros. Contudo cedo se percebeu que tal modelo era erróneo, dada a profusão de factores não lineares que influenciam o processo de desenvolvimento de software.

Só no final dos anos 70 e início dos 80 começaram a ser desenvolvidos uma série de modelos, que constituíram um salto qualitativo importante no estado da arte da área, em que o COCOMO é o exemplo mais paradigmático. Permitem estimar, de uma forma algorítmica, o esforço a despende e o prazo realista para a construção de um dado sistema, a partir dos quais se podem inferir a dimensão apropriada da equipa de desenvolvimento e o custo total do sistema a desenvolver. Estes modelos necessitam em geral de ser "afinados" (calibrados) para um ambiente específico, por forma a traduzir a influência de vários factores que influenciam a produtividade, o que se traduz no aparecimento de constantes de parametrização. Embora visem a objectividade, alguns destes modelos implicam uma classificação algo subjectiva de alguns atributos do processo, produto ou ambiente de desenvolvimento.

Tem-se assistido a uma crescente adopção de modelos de estimação por parte da indústria de software, motivada em particular por um acréscimo no *outsourcing* que veio acompanhado de uma maior exigência por parte dos clientes das "*software-houses*". O aumento da concorrência tem obrigando os fornecedores a certificar o seu processo de desenvolvimento por normas de qualidade (como a [ISO9001] ou a [DoD2167A]), a aceitarem contratos "*forfait*" e, conseqüentemente, a tornarem-se mais cuidadosos. Por outro lado, uma grande percentagem das organizações já informatizou os seus serviços básicos (aplicações horizontais), sendo que os restantes, dependentes da área do negócio, exigem geralmente soluções "à medida", mais caras, logo obrigando a uma melhor avaliação da relação custo-benefício.

O modelo COCOMO (CONstructive COst MODEL)

Este modelo, proposto por Barry Boehm [Boehm81], foi inicialmente construído a partir de informação de 63 projectos concluídos na empresa TRW Aerospace onde então trabalhava. O autor afirma que a sua utilização permitiu obter estimativas com um erro inferior a 20% em 70% dos projectos. Nos EUA existe desde 1985 um "COCOMO Users' Group" que já organizou mais de dez edições do *International Forum on COCOMO and Software Cost Modeling*. Na Europa existe também um grupo de utilizadores, denominado *EuroCOCOMO*, que já realizou 4 encontros sobre este modelo, alguns deles integrados na ESCOM (inicialmente acrónimo de *European Software Cost Modeling Conference* e recentemente crismada de *European Software Control and Metrics Conference*). A nona versão da ESCOM, a realizar este ano de 27 a 29 de Maio em Roma, contará com a presença do autor do COCOMO, que falará sobre a mais recente versão deste modelo, denominada COCOMO-2.

Este modelo considera três modos de desenvolvimento:

- **Modo orgânico**, correspondente a sistemas relativamente estáveis, com pouca inovação e com poucas restrições (ex.: sistemas de informação de gestão);
- **Modo semi-destacado**, correspondente a sistemas com características entre o modo anterior e o seguinte;
- **Modo embutido**, correspondente a sistemas complexos, com muita inovação, com restrições severas e/ou com requisitos muito voláteis (ex.: sistemas de tempo-real, sistemas de suporte à vida humana);

O COCOMO considera ainda três graus de detalhe do modelo: *Modelo Básico*, *Modelo Intermédio* e *Modelo Detalhado*, que serão seguidamente descritos.

Modelo Básico

Neste modelo o algoritmo para a estimação do esforço **E** (em homens.mês) a partir do número **L** de milhares de linhas de código (KLOC em inglês) a desenvolver é:

$$E = a L^b$$

e está representado na Figura 1. Considera-se que um homem.mês corresponde, em média, a 152 horas de trabalho por cada mês de calendário. Este valor toma em consideração os dias de férias, formação e faltas por doença. As constantes a, b tomam os valores indicados na seguinte tabela:

	a	b
Modo orgânico	2.4	1.05
Modo semi-destacado	3.0	1.12
Modo embutido	3.6	1.20

Figura 1 - Esforço versus Dimensão no modelo básico do COCOMO

Este modelo advoga que existe um prazo de desenvolvimento óptimo (prazo nominal), que é função do esforço a desenvolver. Os pressupostos são que:

- um prazo *excessivamente dilatado* provoca o efeito atrás referido por *Lei de Parkinson*, conduz a uma excessiva sofisticação do sistema em desenvolvimento (não requerida pelos utilizadores finais), não promove bons hábitos de trabalho, diminuindo a produtividade. Segundo o autor, alargar o prazo a 150% do nominal, aumenta os custos de 110%;
- um prazo *excessivamente curto* pode ser simplesmente impraticável. Há um limite para aquém do qual é impossível reduzir o prazo de desenvolvimento. Segundo o autor, comprimir o prazo a 75% do nominal, aumenta os custos de 125%.

Assim, o prazo de desenvolvimento óptimo **T** (em meses) é, segundo o modelo COCOMO, dado por:

$$T = 2.5 E^c$$

e está representado na Figura 2. A constante **c** toma os valores indicados na seguinte tabela:

	c
Modo orgânico	0.38
Modo semi-destacado	0.35
Modo embutido	0.32

Figura 2 - Prazo de desenvolvimento óptimo versus Esforço, segundo o modelo COCOMO

Exemplificando, para um sistema com características de Modo Orgânico, com 30000 linhas de código fonte, seria necessário um esforço de 85,35 homens.mês e o prazo nominal seria de 13,55 meses.

Modelo Intermédio

A partir da estimaco inicial atrs efectuada, o modelo  refinado por utilizao dos 15 factores influenciadores do custo. Estes reflectem as caractersticas do sistema, do ambiente computacional, do pessoal e do projecto em geral. Cada factor tem uma escala numrica associada cujo valor mdio  1 (um). Os factores so:

Factores Influenciadores do Custo (C_i)	Muito Baixo	Baixo	Mdio	Alto	Muito Alto	Extra Alto
fiabilidade requerida	0.75	0.88	1.00	1.15	1.40	
dimenso da base de dados		0.94	1.00	1.08	1.16	
complexidade do produto	0.70	0.85	1.00	1.15	1.30	1.65
restrioes ao tempo de execuoo			1.00	1.11	1.30	1.66
restrioes ao espao de armazenamento			1.00	1.06	1.21	1.56
volatilidade da mquina virtual		0.87	1.00	1.15	1.30	
tempo de resposta do computador		0.87	1.00	1.07	1.15	
capacidade dos analistas	1.46	1.19	1.00	0.86	0.71	
experincia no domnio de aplicaoo	1.29	1.13	1.00	0.91	0.82	
capacidade dos programadores	1.42	1.17	1.00	0.86	0.70	
experincia na utilizaoo da mquina virtual	1.21	1.10	1.00	0.90		
experincia na linguagem de programaoo	1.14	1.07	1.00	0.95		
prticas de programaoo actuais	1.24	1.10	1.00	0.91	0.82	
uso de ferramentas actuais	1.24	1.10	1.00	0.91	0.83	
cumprimento com o calendrio requerido	1.23	1.08	1.00	1.04	1.10	

A atribuição de valores dos C_i nesta escala, é feita segundo critérios mais ou menos objectivos, definidos em [Boehm81]. A equação de estimação do esforço (em que Π representa o produto) passa então a ser:

$$E = a (L)^b \Pi C_i$$

A constante a , quando utilizados estes 15 factores é corrigida para os valores indicados na seguinte tabela:

	a
Modo orgânico	3.2
Modo semi-destacado	3.0
Modo embutido	2.8

Modelo Detalhado

O passo seguinte é a discriminação do esforço por cada uma das fases do ciclo de vida. As fases definidas no COCOMO são: (1) Análise de Requisitos, (2) Desenho do Produto, (3) Desenho Detalhado, (4) Codificação e Teste Modular, (5) Integração e Teste Global, (6) Manutenção. Pode especificar-se a influência de cada factor influenciador do custo em cada fase. A capacidade dos programadores, por exemplo, influencia mais a fase (4) do que a fase (1). A descrição do modelo detalhado é extensa, pelo que não pode aqui ser incluída. Os interessados podem consultá-la em [Boehm81]. Uma versão condensada do modelo pode ser encontrada em [Boehm84].

Críticas e evolução

Se bem que o autor do COCOMO e a sua equipa de investigação tenham produzido várias evoluções e adaptações deste modelo, em particular no sentido de o adaptar ao desenvolvimento com linguagens de programação específicas (com relevância para a ADA), são apontadas várias objecções e dificuldades básicas na utilização do COCOMO, das quais sobressaem as seguintes:

- os factores utilizados no ajuste da estimação, são considerados independentes; daí que a sua influência seja traduzida através de um produto. Contudo, por observação dos dados sobre inúmeros projectos apresentados pelo próprio autor [Boehm84], verifica-se a existência de correlação entre vários factores;
- A estimativa da dimensão do código a desenvolver, necessária para a utilização do modelo, é extremamente difícil se não se dispuser de um desenho bastante detalhado. Isso inviabiliza uma utilização na fase inicial do ciclo de vida (após a análise dos requisitos), em que tipicamente se gostaria de dispor de estimativas para efeitos contratuais e de planeamento.
- Os factores utilizados no ajuste do modelo são expressos em escalas de valores discretos (do tipo muito alto/alto/médio/baixo/muito baixo) cuja utilização é inerentemente subjectiva.

Para tentar colmatar estas e outras limitações, já identificadas em [Londeix87], bem como para produzir uma versão deste modelo mais adaptada ao "estado-da-arte" actual, foi formado um grupo denominado por "COCOMO 9X". Do trabalho desse grupo resultou uma série de propostas de melhoramento que foram recentemente integradas no modelo. Este, que passou a designar-se de COCOMO-2, será alvo de atenção no próximo artigo desta secção.

Como se constrói um modelo de estimação?

Construir um modelo de estimação é um processo moroso que implica um conjunto de passos sumariamente descritos:

- Construção de um **repositório histórico** sobre projectos concluídos, em que se incluam os custos reais segmentados, durações das actividades ou fases, métricas de complexidade do produto em desenvolvimento, pessoal envolvido, bem como informação sobre o ambiente de desenvolvimento. A disponibilidade de informação histórica permitirá que o investigador possa comparar projectos, estudar a influência dos factores de custo na produtividade, refinar e calibrar o modelo de estimação. Esse repositório deverá ser tanto quanto possível auto-actualizável para evitar a intrusão nas actividades de desenvolvimento. Em [Kitchenham84] é descrita a construção de um sistema deste tipo.
- **Recolha de dados** de projectos em curso (preferencialmente) ou já concluídos. O senão relativamente a estes últimos prende-se com a dificuldade, ou mesmo impossibilidade, de captar à posteriori de uma forma fidedigna toda a informação necessária para popular o repositório. Quanto maior for a amostra obtida nesta fase, maior será a probabilidade de êxito na fase seguinte. É necessário estabelecer regras bem definidas no processo de recolha, que sejam escrupulosamente adoptadas em todas os projectos. A inexistência destas, pode levar à recolha de informação com "ruído" (corrompida) da qual nada se poderá concluir.
- Definição de um **modelo de estimação** por ensaio de hipóteses, sobre a amostra de dados recolhida, de dependências (lineares ou não lineares) entre variáveis dependentes, como o prazo e o esforço de desenvolvimento, e variáveis independentes (também designadas de explicativas) relativas à influência do processo, do produto a construir e do ambiente de desenvolvimento, incluindo o factor humano. A validação das hipóteses é geralmente efectuada com ferramentas de análise estatística como o SPSS ou o SAS.
- Construção de uma **ferramenta** integrada com o repositório histórico que permita a obtenção de estimativas com base no modelo construído. Deverá permitir a geração de relatórios detalhados sobre os desvios entre as estimativas produzidas e os valores reais (conhecidos quando os projectos estiverem concluídos) por forma a apoiar o processo de validação contínuo do próprio modelo. É imprescindível, embora raro nas ferramentas comerciais, que seja possível efectuar automaticamente uma recalibração automática do modelo. Esta faceta corresponde ao recálculo dos coeficientes do mesmo, que deve ser despoletado sempre que mais informação sobre o andamento dos projectos é adicionada ao repositório.

O esforço Europeu

A investigação e aplicação dos seus resultados, na área dos modelos de estimação, teve sempre uma maior expressão nos EUA que na Europa. Essa preponderância não será certamente alheia ao facto de o governo federal dos EUA requerer que todas as empresas candidatas a novos projectos de desenvolvimento de software para o *DoD (Department of Defense)*, utilizem um modelo de estimação suportado por uma ferramenta computacional adequada, para a justificação dos custos propostos [Lehder88]. Ainda que o *outsourcing* represente uma percentagem na ordem das unidades, tenha-se em consideração que o orçamento do *DoD* para actividades em torno do desenvolvimento de software é da mesma ordem de grandeza do Orçamento Geral do Estado em Portugal!

Para recuperar algum do atraso face aos norte-americanos, a Comissão Europeia, no âmbito do programa *ESPRIT (European Strategic Program for Research in Information Technology)*, lançou na última década vários projectos visando a investigação aplicada e a divulgação de modelos de estimação em projectos de desenvolvimento de software. Entre esses contavam-se os seguintes:

IMPW - Integrated Management Process Workbench (conclusão em Janeiro de 1989)

O objectivo deste projecto foi o de implementar o protótipo de uma bancada para o auxílio ao planeamento, controlo de projectos e apoio à decisão. Entre outros resultados, foi desenvolvido uma ferramenta genérica (entenda-se configurável) para a estimação de custos. O consórcio, liderado pela ICL (Reino Unido), incluía outras instituições da França, Irlanda e Reino Unido.

REQUEST - Reliability and Quality of European Software (conclusão em Junho de 1990)

Os objectivos do REQUEST eram os de desenvolver e validar técnicas para a medição e modelização da qualidade e fiabilidade do software, suportadas por ferramentas apropriadas. Para tal foi proposto um modelo (*COQUAMO - "Constructive Quality Model"*) para prever as características de qualidade, bem como outros modelos para estimação da fiabilidade. O consórcio responsável por este projecto reunia instituições do Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, França e Itália, e era liderado pela *STC Technology Ltd* (Reino Unido).

MERMAID - Metrication and Resource Modeling Aid (conclusão em Outubro de 1992)

O desígnio do projecto MERMAID era a melhoria do apoio a estimadores e gestores de projectos nas tarefas de previsão da dimensão, do esforço, análise de riscos e monitorização do progresso [Kitchenham90b]. Nesse âmbito foram desenvolvidos, com intuítos comerciais, dois pacotes de ferramentas, "*Mark 1 Toolset*" e "*Mark 2 Toolset*" [Kitchenham92]. O consórcio, coordenado pela *Volmac Nederland BV* (Holanda), incluía ainda empresas e universidades da Itália, Reino Unido e Irlanda.

COSMOS - Cost Management with Metrics of Specification (conclusão em Janeiro de 1993)

A finalidade principal deste projecto era o apoio na gestão de custos no desenvolvimento de sistemas complexos de software em tempo-real. Para tal foi desenvolvida uma ferramenta de CASE para auxiliar os gestores dos projectos de desenvolvimento. Foram consideradas contribuições de modelos como o COCOMO, SLIM e PRICE/S. O consórcio incluía instituições da Holanda, Áustria, Reino Unido e Espanha e era coordenado pela *Techforce BV* (Holanda).

A estimação em Portugal

Salvo raras e honrosas excepções, as abordagens à estimação nos projectos de desenvolvimento de software em Portugal nada têm a ver com o rigor próprio de uma actividade de Engenharia.

Em situações de concorrência (concursos) impera frequentemente a chamada lei do menor custo, a que os anglo-saxónicos chamam "*Price to win*". Por outras palavras, trata-se de adaptar o custo às propostas da concorrência, propondo um preço para ganhar o concurso. Com o mesmo fito é aceite o calendário desejado pelo cliente, por sua vez frequentemente irrealista, face aos requisitos explícitos e implícitos. Para a organização "vencedora", muitas vezes subavaliando o esforço e calendário realmente necessários, o resultado é fatal: ou produz o sistema desejado com pouca qualidade ou, para se manter no mercado, tem muitas vezes de suportar o diferencial para o esforço real e arquitectar uma boa desculpa para o escorregamento no prazo.

Quando não há concorrência e perante clientes "indefesos", é habitual sobreavaliar-se o esforço necessário e, após construído o sistema desejado, ir acrescentando novas funcionalidades ao sistema, até justificar o orçamento negociado. Esta situação, em que o trabalho expande até preencher o volume (entenda-se orçamento) disponível, é referida na literatura como "*Lei de Parkinson*".

No caso de projectos desenvolvidos internamente é habitual confiar na chamada opinião dos "peritos", escolhidos entre os membros mais experientes das equipas de desenvolvimento. Estes, por analogia com projectos em que participaram no passado, infelizmente nem sempre muito semelhantes ao novo, produzem estimativas onde a sua intuição e alguns registos históricos recolhidos de forma não sistemática, são as tónicas dominantes.

Bibliografia

- [Boehm81] Boehm, Barry W. : "Software Engineering Economics", Prentice-Hall Inc, Englewood Cliffs, NJ, 1981.
- [Boehm84] Boehm, Barry W. : "Software Engineering Economics", IEEE Transactions on Software Engineering, Volume 10, nº1 , p. 4-21, Janeiro 1984.
- [DoD2167A] Department of Defence : "Defense System Software Development", Military Standard 2167A.

- [ISO9001] International Organization for Standardization : "Quality Systems - Model for Quality Assurance in Design / Development, Production, Instalation and Servicing", ISO/IEC, 1987.
- [Kitchenham84] Kitchenham, Barbara A. : "Program History Records: a System of Software Data Collection and Analysis", ICL Technical Journal, 1984.
- [Kitchenham90] Kitchenham, Barbara A. & Kok, P.A.M. & Kirakowski, J. : "The Mermaid Approach to Software Cost Estimation", Actas da conferência ESPRIT'90, p.296-314, Bruxelas, Novembro 1990.
- [Kitchenham92] Kitchenham, Barbara A. : "Development in Software Metrics in the Last Decade", Actas da EUROMETRICS'92, p.17-26, Bruxelas, Abril 1992.
- [Lehder88] Lehder, Wilfred E., Smith, D.Paul & Yu, Weider D. : "Software Estimation Technology", AT&T Technical Journal, Julho/Agosto 1988.
- [Londeix87] Londeix, Bernard : "Cost Estimation for Software Development", Addison-Wesley, 1987.

Fernando Brito e Abreu é docente do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa e investigador do INESC no Grupo de Engenharia de Software. Pode ser contactado através do endereço fba@inesc.pt